

KEPALA DESA WONOKERTO

RANCANGAN PERATURAN DESA NOMOR ... TAHUN 20..

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENGADAAN AIR BERSIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WONOKERTO

- Menimbang : a. bahwa air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha esa, perlu dikelola dengan baik agar bermanfaat untuk keberlangsungan hidup masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuknya suatu peraturan desa tentang pengadaan dan pengelolaan air bersih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOKERTO

dan

KEPALA DESA WONOKERTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN DAN
PENGADAAN AIR BERSIH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah Desa Wonokerto.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.
6. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
7. Sumber Daya Air adalah Air, sumber air, dan daya air yang tergabung didalamnya.
8. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas, ataupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
9. Sumber Air adalah Tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, diatas, ataupun dibawah permukaan tanah
10. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah Upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

11. Pendayagunaan Sumber Daya Air adalah Upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
12. Hak Guna Pakai Air adalah Hak untuk memperoleh dan memakai air.
13. Hak Guna Air adalah Hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan.
14. Organisasi Khusus adalah organisasi yang dibentuk oleh Kepala Desa Wonokerto dan dipilih melalui musyawarah desa terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan divisi – divisi yang memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan dan penanganan terkait air bersih

BAB II

SUMBER AIR

Bagian Kesatu

Penjagaan

Pasal 2

- (1) Sumber air yang dipergunakan sebagai bahan air bersih yang dimanfaatkan oleh Desa Wonokertom harus dijaga kelestariannya dari kerusakan dan pencemaran yang dilakukan oleh manusia ataupun yang lainnya.
- (2) Sumber-sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dimiliki secara pribadi/individu melainkan menjadi milik masyarakat bersama untuk dimanfaatkan.

Bagian Kedua

Pelayanan

Pasal 3

- (1) Setiap warga Desa Wonokerto mempunyai hak yang sama untuk dilayani kebutuhan air bersihnya.
- (2) Pengelolaan dan penyediaan air bersih dilaksanakan oleh pemerintah desa melalui organisasi yang khusus dibentuk.
- (3) Organisasi yang dimaksud dalam ayat (2) wajib memberikan pelayanan yang sama bagi segenap lapisan masyarakat.

Pasal 4

- (1) Pengembangan jaringan dilaksanakan apabila debit air mencukupi untuk dikembangkan serta terdapat dana pengembangan yang cukup.
- (2) Seluruh warga desa wonokerto berkewajiban menjaga dan melestarikan seluruh sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan dan pengelolaan air bersih.

BAB III

SISTEM PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1) Sistem pengelolaan sarana dan prasarana air bersih dilaksanakan oleh organisasi yang dibentuk oleh desa khusus menangani air bersih.
- (2) Segala bentuk administrasi dan bentuk keuangan langsung di kelola oleh Organisasi Khusus.
- (3) Pertanggungjawaban organisasi khusus yang dibentuk oleh desa dalam pengelolaan air bersih dilaksanakan oleh pengurus melalui musyawarah desa.
- (4) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setiap bulan Desember.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB IV

KEPENGURUSAN

Pasal 6

- (1) Setiap warga desa wonokerto berhak menjadi pengurus.
- (2) Kepengurusan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan divisi-divisi.
- (3) Pengangkatan masa jabatan pengurus adalah 3 tahun oleh keputusan Kepala Desa.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA AIR BERSIH

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan air bersih, setiap pengguna air bersih di desa diwajibkan untuk membayar iuran setiap bulan sesuai dengan pemakaian.
- (2) Semua pihak wajib menjaga dan memelihara terhadap sarana dan prasarana pengelolaan air bersih.
- (3) Semua warga desa wonokerto sebagai pengguna berhak mendapatkan air bersih.

BAB VI

IURAN AIR BERSIH

Pasal 8

- (1) Setiap masyarakat yang menggunakan air bersih yang dikelola organisasi khusus wajib membayar iuran air bersih sesuai dengan pemakaiannya, sebesar:
 - a) 0 – 20m, Rp. 6000/bulan
 - b) >20m, Rp.500 untuk setiap meternya.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada pengurus organisasi khusus.
- (3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dibayarkan tanggal setiap bulannya.
- (4) Iuran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk:
 - a) Biaya operasional dan pemeliharaan (termasuk perbaikan);
 - b) Biaya pengembangan;

- c) Biaya pengembalian investasi (penyusutan); dan
 - d) Biaya lainnya yang disepakati berdasarkan musyawarah pengurus organisasi khusus.
- (5) Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB VII

LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Masyarakat

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau anggota masyarakat yang melanggar akan di kenakan denda.
- (2) Setiap orang atau anggota masyarakat yang melanggar diberikan sanksi berupa teguran dan di kenakan denda apabila telah mendapat teguran lebih dari 2 (dua) kali.
- (3) Setiap orang atau anggota masyarakat yang tidak membayar sampai lewat (.....) hari maka akan dilakukan pemutusan sementara jaringan ke rumah yang bersangkutan sampai pembayaran di lunasi.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran denda diatur melalui Peraturan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Pengurus

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang termasuk di dalam organisasi khusus yang menyalahgunakan wewenangnya untuk melakukan pungutan, diskriminatif/membeda-bedakan di luar aturan maka akan di berhentikan dari jabatannya.
- (2) Bagi orang/oknum sebagaimana maksud pada ayat (1) tidak menaat sanksi, maka akan di proses melalui aturan yang berlaku.
- (3) Ketentuan Lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum di atur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya di tetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Wonokerto.

Ditetapkan di Desa Wonokerto

Pada tanggal, 20...

KEPALA DESA WONOKERTO,

Nama, tanda tangan & cap

(NAMA TANPA GELAR)

Diundangkan di Desa Wonokerto

Pada tanggal: 20...

SEKRETARIS DESA WONOKERTO

Nama, tanda tangan & cap

LEMBARAN DESA WONOKERTO TAHUN 20... NOMOR ...